

КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ (ГМПН) (НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ МИРШАДИ)

Ботирова Наргиза Уткуровна¹

Ахмедова Наргиза Алимджановна²

Фахриддинов Шахобиддин³

**¹старший преподаватель Ташкентского государственного
технического университета.**

**²старший преподаватель Ташкентского государственного
технического**

**³магистрант Ташкентского государственного технического
университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595849>

Аннотация. В статье рассматриваются определение эффективности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи (ГМПН) пластов и газ поднадвиговых структур через призму их геодинамической модели и обоснованы проведения дальнейших нефтегазопромысловых работ.

Ключевые слова: месторождение, нефть, добыча, разработка, нефтеотдача, коэффициент извлечения нефти, методы увеличения нефтеотдачи, заводнение, скважина, технология.

Месторождение Миршади является одним из основных нефтяных месторождений в Сурхандарьинской нефтегазонасной области Республики Узбекистан.

В административном отношении месторождение Миршади расположено на территории Шурчинского района Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Месторождение Миршади разрабатывается с 1985 г.

По существующей классификации гидродинамических методов повышения нефтеотдачи на нефтяном месторождении Миршади применялись методы, относящиеся к первой группе.

Это те методы, которые чаще всего применяются на промыслах ввиду своей простоты в технологии реализации, но по степени воздействия на пласты они слабее, чем методы второй группы.

К первой группе относятся методы гидродинамического воздействия, которые осуществляются только через изменения режимов работы скважин и направлены на вовлечение в активную разработку слабодренлируемых запасов.

Ко второй группе относятся методы, направленные на вовлечение в разработку ранее недренлированных или слабодренлируемых запасов (участков, зон и пропластков) неоднородного прерывистого пласта. Эти

методы (мероприятия) отличаются большим разнообразием по технологии воздействия на пласты, степень влияния их на технико-экономические показатели разработки весьма высока и поэтому они обосновываются в проектных документах (технологических схемах, проектах разработки и доработки), анализах разработки и авторских надзорах [9].

На месторождении Миршади получили применение следующие методы первой группы:

1. Многообъемное внутрислоежное воздействие по ограничению водопритоков (изоляционные работы) и, как следствие, переход на другой продуктивный интервал (перестрелы) проведены 11 раз по 7 скважинам;

- по скважине № 24 в январе 2008 г.;
- по скважине № 25 в январе 2008 г.;
- по скважине № 30 в марте 2005 г., октябре 2007 г.;
- по скважине № 36 в январе 2005 г., апреле 2005 г.;
- по скважине № 37 в апреле 2005 г.;
- по скважине № 38 в сентябре 2003 г., сентябре 2005 г., феврале 2007 г.;

2. Перевод скважины на выше или ниже залегающий эксплуатационный объект проведен 9 раз по 7 скважинам:

- по скважине № 11 в апреле 2007 г.;
- по скважине № 22 в октябре 2007 г.;
- по скважине № 25 в июле 2008 г.;
- по скважине № 29 в ноябре 2008 г.;
- по скважине № 31 в сентябре 2006 г., июле 2007 г.;
- по скважине № 35 в октябре 2004 г., апреле 2005 г.;
- по скважине № 38 в феврале 2004 г.

3. Соляно-кислотная обработка проведена 12 раз по 5 скважинам:

- по скважине № 22 в декабре 2007 г.;
- по скважине № 31 в октябре 2007 г.;
- по скважине № 32 в декабре 2007 г.;
- по скважине № 33 в марте 2001 г., ноябре 2001 г., феврале 2007 г.;
- по скважине № 34 в марте 2001 г., сентябре 2001 г., ноябре 2001 г., феврале 2007 г., сентябре 2007 г., декабре 2007 г.

Определение эффективности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи (ГМПН) пластов

Количественное определение эффективности ГМПН пластов, т.е. добыча нефти за счет применения гидродинамического воздействия, проводится путем сравнения с показателями базового варианта.

Базовый вариант – это вариант разработки, который был бы реализован на данном объекте гидродинамического воздействия, если бы на нем не применялся рассматриваемый ГМПН пластов.

Эффект от гидродинамического воздействия за данный интервал времени определяется как разность между фактической добычей нефти и добычей нефти по базовому варианту.

Применение гидродинамических методов воздействия, относящихся к первой группе, приводит, в основном, к увеличению текущей нефтеотдачи пластов, но может в отдельных случаях повышать и конечный коэффициент извлечения нефти (если эти методы позволяют вовлечь в активную разработку слабодренлируемые запасы нефти).

Методы второй группы направлены, в основном, на вовлечение в активную разработку недренлируемых или слабодренлируемых балансовых запасов нефти и ведут к увеличению степени извлечения нефти из недр.

Методы расчета технологических показателей по базовому варианту подразделяются на две основные группы:

К первой группе относятся экстраполяционные методы, включающие характеристики вытеснения и имитационные модели, построенные по результатам многофакторного анализа.

Ко второй группе отнесены методы, основанные на применении физически содержательных математических моделей процесса извлечения нефти из неоднородных пластов (постоянно-действующие геолого-технологические модели) [1].

Вследствие вышесказанного, добыча нефти по базовому варианту рассчитывается по известной формуле:

$$q = q_0 e^{-it}, \quad (1.1)$$

где q – дебит нефти в прогнозный год;

i – постоянный коэффициент;

q_0 – максимальный дебит (амплитудный дебит).

$$i = \frac{q_0}{Q_0}, \quad (1.2)$$

где Q_0 – начальные извлекаемые запасы нефти.

Для анализа эффективности применения ГМПН была рассмотрена группа скважин (скважины №№ 24, 25, 30, 35, 37, 38), информация по которой была удовлетворительной, и отражала качество работ и полученные по ним результаты, характеризовавшие весь объем проведенных мероприятий по месторождению в целом.

По проведенному анализу можно выявить положительный или отрицательный эффект от применения ГМПН на месторождении Миршади.

Скважина № 24

Сентябрь 2008 г. - проведены изоляционные работы по ограничению водопритока, произведена перфорация в интервале 1222-1226 м.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 6,2 т/сут (таблица 1), тогда как дебит до проведения работ составлял 4,0 т/сут; обводненность продукции после проведения работ была равной 90,6 %, до проведения работ она составляла 93,1 %.

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 9 месяцев.

За период: сентябрь 2008 – май 2007 гг. было добыто 492 т нефти.

Таблица 1

Результаты проведенных работ, направленных на увеличение текущего коэффициента нефтеотдачи

№ скв.	Мероприятия направленные на увеличение текущего коэффициента нефтеотдачи	Дата проведения	Дебит нефти, т			Обводненность, %			Дополнительная добыча нефти за счет проведенных мероприятий, т	Продолжительность эффекта, мес.
			До проведения	после проведения	прирост	до проведения	после проведения	снижение		
24	Изоляция водопритока перестрелом	сентябрь 2008 г.	4,0	6,2	2,2	93,1	90,6	2,5	-143	9
25	Изоляция водопритока перестрелом	сентябрь 2008 г.	4,5	22,4	17,9	96,4	30,9	65,5	4922	16
30	Изоляция водопритока перестрелом соляно-кислотной обработкой	с октября 2007 г.	1,9	2,3	0,4	95,9	95,8	0,1	539	12
35	Перевод на вышезалегающий горизонт	октябрь 2004 г.	2,1	7,2	5,1	90,6	79,7	10,9	446	6
37	Изоляция водопритока перестрелом	с апреля 2005 г.	7,2	9,9	2,7	62,7	63,5	-0,8	471	14
38	Перевод на вышезалегающий горизонт	февраль 2004 г.	0,8	4,0	3,2	96,7	71,4	25,3	19304	20
38	Изоляция водопритока	февраль 2007 г.	0,5	10,7	10,2	98,3	88,0	10,3	5859	20

Скважина № 25

Январь 2008 г. - проведены изоляционные работы по ограничению водопритока, произведена перфорация в интервале 1200-1207 м.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 4,5 т/сут, что в сравнении с дебитом до проведения работ (22,4 т/сут) является значительным; обводненность продукции после проведения работ была равной 30,9 %, тогда как до проведения работ составляла 96,4 %.

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 16 месяцев.

За период: январь 2008 – апрель 2009 гг. было добыто 5664 т нефти.

Дополнительная добыча нефти за счет проведенных работ при сравнении с базовым вариантом составила 4922 т.

Скважина № 30 Октябрь 2007 г. - проведены изоляционные работы по ограничению водопритока, произведена перфорация в интервале 1184-1190 м, произведена соляно-кислотная обработка призабойной зоны.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 2,3 т/сут, что незначительно превышает дебит до проведения работ (1,9 т/сут), при этом обводненность продукции до и после проведения работ осталась практически на одном уровне (96 %).

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 12 месяцев.

За период: октябрь 2007 – сентябрь 2008 гг. было добыто 733 т нефти.

Дополнительная добыча нефти за счет проведенных работ при сравнении с базовым вариантом составила 539 т.

Скважина № 35 Октябрь 2004 г. – произведен перевод на вышезалегающий горизонт, интервал перфорации 1204 м – 1210 м.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 7,2 т/сут, тогда как дебит до перевода составлял 2,1 т/сут, при этом обводненность продукции до проведения работ составляла 90,6 %, а после проведения работ составила 79,7 %.

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 6 месяцев.

За период: октябрь 2004 – март 2005 гг. было добыто 710 т нефти.

Дополнительная добыча нефти за счет проведенных работ при сравнении с базовым вариантом составила 446 т.

Скважина № 37

Апрель 2005 г. – проведены изоляционные работы по ограничению водопритока, произведена перфорация в интервале 1227-1231 м.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 9,9 т/сут, что незначительно превышает дебит нефти до перестрела (7,2 т/сут);

обводненность продукции до и после проведения работ практически не изменялась (до – 62,7 %, после – 63,5 %).

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 14 месяцев. За период: апрель 2004 – май 2005 гг. было добыто 1962 т нефти.

Дополнительная добыча нефти за счет проведенных работ при сравнении с базовым вариантом составила 471 т.

Скважина № 38

Февраль 2004 г. – произведен перевод на вышезалегающий горизонт, интервал перфорации 1185-1189 м.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 4,0 т/сут, тогда как дебит до перевода составлял 0,8 т/сут, при этом обводненность продукции до проведения работ составляла 71,4 %, а после проведения работ составила 96,7 %.

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 20 месяцев. За период: февраль 2004 – сентябрь 2005 гг. было добыто 19335 т нефти.

Дополнительная добыча нефти за счет проведенных работ при сравнении с базовым вариантом составила 19304 т.

Февраль 2007 г. – проведены изоляционные работы по ограничению водопритока.

Первоначальный суточный дебит нефти составил 10,7 т/сут, тогда как дебит до перевода составлял 0,5 т/сут, при этом обводненность продукции до проведения работ составляла 88,0 %, а после проведения работ составила 98,3 %.

Продолжительность эффекта от проведенных работ составила 20 месяцев. За период: февраль 2007 – сентябрь 2008 гг. было добыто 5973 т нефти.

Дополнительная добыча нефти за счет проведенных работ при сравнении с базовым вариантом составила 5859 т.

В целом по проанализированным работам, направленным на увеличение текущего коэффициента нефтеотдачи, выявлено, что лишь по одной скважине (№ 24) получен неудовлетворительный результат, то есть прирост добычи за счет мероприятия меньше, в сравнении с прогнозной добычей без проведения. Однако, рассматривая весь объем проведенных мероприятий, можно сделать вывод об их не совсем удовлетворительном результате.

Анализируя результаты от проведенных КРС, авторы пришли к выводу, что:

– массовое проведение соляно-кислотных обработок не принесло ожидаемого эффекта, или продолжительность его не высока. По-

видимому, данный результат связан с отсутствием замедлителей реакции в составе соляно-кислотного раствора, что особенно актуально при наличии активного водонапорного режима

– качество проводимых работ по переходу на другие продуктивные интервалы (перестрелы, дострелы) и работ по ограничению и изоляции водопритоков сомнительно. Для устранения возникших сомнений было бы желательно провести ряд геофизических исследований по определению качества цементажа и расположению интервалов перфорации. Однако следует отметить, что большая часть работ по изоляции водопритока завершилась положительно, преследуемая цель, заключающаяся в снижении обводненности достигнута.

– недостоверность некоторых исходных данных, выявленная в результате анализа эффективности применения гидродинамических методов интенсификации добычи нефти на месторождении Миршади, не позволяет провести данный анализ со стопроцентной точностью.

– положительный эффект получен при переводе скважины на вышележащие горизонты, что неудивительно, ввиду отсутствия гидродинамической связи между ними. Но возврат на нижележащий горизонт напротив не приносит положительного результата, по-видимому, в связи с активностью пластовых вод и жестким водонапорным режимом.

По результатам выполненных работ выявлено, что складка Миршади осложнена дополнительными тектоническими нарушениями взбросового типа с амплитудой нарушений до 100 м. Наличие нарушений характерно для района расположения месторождения.

Литература

1. Абидов А.А. Современные основы прогноза и поисков нефти и газа. Ташкент: Фан, 2012. – 816 с.
2. Геодинамические основы прогноза и поисков нефти и газа и их внедрение в практику геологоразведочных работ. // Авт.: К.А. Клещев, В.С. Шеин, В.Е. Хаин, А.А. Ковалев, С.А. Ушаков, Б.А. Соколов, Е.В. Кучерук, В.П. Гаврилов, Л.П. Зоненшайн, О.Г. Сорохтин. М.: ВИЭМС, 1990. – 51с.
3. Клещев К.А., Петров А.И., Шеин В.С. Геодинамика и новые типы природных резервуаров нефти и газа. - М.: Недра, 1995. - 285 с.
4. Хаин В.Е. Нефтегазоносность и тектоника. // Геология нефти и газа. - 1988. - №10. - С.5-7.
5. Шеин В.С., Клещев К.А. Новые теоретические предпосылки оценки перспектив нефтегазоносности. М.: ВНИИОЭНГ, 1984. – 58 с.